

AUMENTANDO A TESTABILIDADE DE APLICAÇÕES DE SOFTWARE PARA DIMINUIR O ESFORÇO NA PROGRAMAÇÃO DE SCRIPTS DE TESTE

Bruno C.S. Armônico¹, Pedro Spielmann², Edson S. de Almeida³, Fabio P. da Silva⁴ e Andrea Zotovici⁵

¹ Fatec-ZL, Av. Águia de Haia, 2983 - São Paulo - SP, 03694-000, Brasil, bruno.csarmonico@gmail.com

² Fatec-ZL, Av. Águia de Haia, 2983 - São Paulo - SP, 03694-000, Brasil, p-spielmann@hotmail.com

³ Fatec-ZL, Av. Águia de Haia, 2983 - São Paulo - SP, 03694-000, Brasil, edson.saraiva@fatec.sp.gov.br

⁴ Fatec-ZL, Av. Águia de Haia, 2983 - São Paulo - SP, 03694-000, Brasil, fabio.usp@gmail.com

⁵ Fatec-ZL, Av. Águia de Haia, 2983 - São Paulo - SP, 03694-000, Brasil, andrea.zotovici@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A automação de teste de software estabelece um método eficiente de como executar testes de regressão em aplicações de software. Um fator chave para o sucesso na automação de aplicações de software está associado a identificação do escopo a ser automatizado para se maximizar o retorno do investimento. Dois aspectos são importantes ao se estabelecer o escopo de automação: a prioridade relacionada ao processo de negócios, ou seja, às funções de negócio que oferecem o maior retorno do investimento na automação, e o esforço de manutenção dos scripts devido a modificações impostas ao negócio. No processo de automação de aplicações web a codificação do frontend do software sob teste pode ser implementada com estilos de programação e recursos, que tornam complexa a criação e manutenção de um sistema automatizado de testes de sistema. A programação do frontend, quando não considera uma programação adequada para aumentar a qualidade dos scripts de teste, se torna uma armadilha que pode afetar negativamente o projeto de teste, o cronograma de implementação pode se prolongar, e em alguns casos comprometer o projeto de automação. Esta pesquisa reporta um estudo em uma empresa de Quality Assurance em São Paulo que avalia as principais dificuldades encontradas na automação de sistemas de software Web e Mobile considerando o estilo de programação do frontend. Os resultados do estudo indicam que o desenvolvimento do frontend de aplicações de software utilizando boas praticas de programação que aumentam a testabilidade do software sob teste, diminuem significativamente o esforço de automação de teste.

Palavras-chave. *Appium, Automação de teste, Selenium WebDriver, Manutenibilidade, Testabilidade*

ABSTRACT. Software test automation establishes an efficient method of how to perform regression testing in software applications. A key factor for success in software application automation is associated with identifying the scope to be automated to maximize return on investment. Two aspects are important when setting the scope of automation: the priority related to the business process, that is, the business functions that provide the highest return on investment in automation, and the effort to maintain scripts due to business-driven modifications. . In the web application automation process, the frontend coding of the software under test can be implemented with programming styles and features that make the creation and maintenance of an automated system testing system complex. Frontend programming, when it does not consider proper programming to increase the quality of test scripts, becomes a trap that can negatively affect the test project, the implementation schedule may be lengthened, and in some cases compromise the automation project. This research reports a study at a Quality Assurance company in São Paulo that evaluates the main difficulties encountered in the automation of Web and Mobile software systems considering the frontend programming style. The results of the study indicate that developing the software application frontend using good programming practices that increase the testability of the software under test significantly decreases the test automation effort.

Keywords. *Appium, Test Automation, Selenium WebDriver, Maintainability, Testability*

1. INTRODUÇÃO

A automação da execução de testes em sistemas de software é considerado um aspecto relevante para se obter sucesso no desenvolvimento e entrega do software. Uma das principais vantagens obtidas com o teste automatizado de software esta relacionada a possibilidade de se executar testes frequentemente e a localização de defeitos nas fases iniciais do processo de desenvolvimento. A execução automatizada de testes de software permite diminuir o tempo de teste e ajuda a entregar o software com menos defeitos para o cliente.

Por outro lado, os custos de implementação de um projeto de automação de testes pode ser tornar proibitivo devido as dificuldades identificadas no processo de desenvolvimento e manutenção de scripts de teste. Interfaces web ou mobile dependem da qualidade da programação do código de frontend para facilitar o processo de automação. A testabilidade de interfaces web e mobile está associada às dificuldades para se localizar os elementos na página pelo software de teste e das dificuldades em se observar a mudança de estado como resultado da execução de uma funcionalidade como consequência do estilo utilizado na programação do front-end. O estilo utilizado pode ter um alto impacto no custo total do processo de desenvolvimento e manutenção de scripts nestes casos.

O propósito deste artigo é relatar uma avaliação realizada por alunos da disciplina de Teste de Software da Fatec-ZL, em coperação com uma empresa que presta serviços de Quality Assurance em automação de testes de aplicações Web e Mobile em São Paulo para empresas de telefonia, com objetivo de comparar diferentes soluções e caminhos para construção do frontend, para compreender quais praticas de programação aplicadas no frontend poderiam reduzir o esforço de desenvolvimento e manutenção de scripts automatizados de teste.

Para determinar as praticas que aumentam a testabilidade foi realizado um estudo no histórico de problemas mais frequentes que impactaram ou impediram o desenvolvimento de scripts em um projeto para uma grande empresa de telefonia, uma vez que a equipe de desenvolvimento não tinha qualquer contato com os desenvolvedores do software sob teste, em seguida o esforço de desenvolvimento despendido nestes casos foi contabilizado. Com base nos problemas foram identificados boas práticas de programação que podem melhorar a testabilidade de páginas web/mobile, do ponto de vista da estratégia de localização de elementos do software sob teste.

A seção 2 descreve as ferramentas de testes que sao utilizadas no processo de automação pela empresa. A seção 3 detalha o estudo de caso. A seção 4 os resultados obtidos e a amostragem. A seção 5 descreve as considerações finais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Selenium Webdriver é uma ferramenta para automação de teste, que oferece uma API que permite controlar a execução de uma aplicação Web. O Selenium WebDriver faz chamadas diretamente ao navegador utilizando o suporte à automação nativo de cada navegador. Assim os testes escritos com o WebDriver se constituem em robos que permitem simular a ação humana na utilização do software, diretamente no navegador. Além disso, o Selenium Webdriver suporta praticamente todos os navegadores web mais populares: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.

O Selenium precisa identificar os elementos utilizados no frontend da aplicação (botoes, campos de texto) para controlar as páginas sob teste. Estes elementos são programados no código HTML da

página e são utilizados pelo desenvolvedor do script de teste para controlar a execução da aplicação sob teste. Pode-se identificar os elementos no frontend de duas maneiras: identificadores únicos e estratégias de localização. Os identificadores únicos são:

- Name – O atributo name é usado pelo desenvolvedor front-end para referenciar elementos em Javascript, ou para referenciar dados após a submissão de um formulário.
- ID – Segundo o W3C (2018), o valor de um ID deve ser único sobre todos os elementos sob seus respectivos nós e deve conter ao menos um caractere além de não ter nenhum espaço. O ID pode ter diversos propósitos, o mais notável é um caminho de link para pontos específicos de uma página, além de também ser uma maneira de identificar elementos para utilizar em scripts. Outra função é adicionar estilos a um elemento específico por CSS. (W3C, 2017)
- Class – Utilizado para definir formatos e estilos para elementos usando o CSS, um Class pode ou não ser único na página.

No exemplo da Figura 1 os elementos da página HTML foram programados utilizando ID.

FIGURA 1 – Exemplo para identificação dos elementos da página utilizando ID


```

<form name="input" action="departingFlights.asp" method="get">
  Depart From: <input type="text" id="orig" name="origairport"><br>
  Arrive In: <input type="text" id="dest" name="destairport"><br>
  Depart Date: <input type="text" id="date" name="date"><br>
  <input type="submit" id="submit" value="Find Flights">
</form>

```

FONTE:LEOTTA (2013)

Na Figura 2 os elementos da página HTML são identificados e controlados pelo Selenium WebDriver.

FIGURA 2 – Programação do Selenium WebDriver para controlar a página web

```

public class SearchFlightsPage {
  private final WebDriver driver;
  public SearchFlightsPage(WebDriver driver) {this.driver = driver;}
  public DepartingFlightsPage searchFlights(String orig, String dest,
                                             Date date) {
    driver.get("http://www....com/searchFlights.asp");
    driver.findElement(By.id("orig")).sendKeys(orig);
    driver.findElement(By.id("dest")).sendKeys(dest);
    driver.findElement(By.id("date")).sendKeys(date.toString());
    driver.findElement(By.id("submit")).submit();
    return new DepartingFlightsPage(driver);
  }
}

```

FONTE:LEOTTA (2013)

Estratégias de localização de elementos em páginas HTML se constituem em um conjunto de identificadores que permitem a localização do elemento na página, diminuindo a chance de falhas na localização do elemento que interfiram no fluxo da execução de teste.

O XPath é um padrão W3C para identificar nós em documentos XML, utilizando-se de características dos elementos para definir uma estratégia de localização.

Estratégias de localização utilizando XPath podem ser realizadas de duas maneiras: busca absoluta e relativa:

- XPath Absoluto: Mais simples dentre as 2 opções, consta na busca da árvore dos elementos, passando por cada elemento. Não necessita de uma estratégia refinada, visto que a busca é direta, sem qualquer definição dos tipos de elementos. Não é recomendado usar essa estratégia, visto que qualquer alteração no código html página pode fazer que a estratégia encontre um elemento diferente do esperado ou nenhum elemento. Porém é a busca mais rápida dentre as opções, uma vez que o caminho está descrito diretamente sem a necessidade de percorrer outros nós na página.
- XPath Relativo: Diferente do Absoluto, o XPath Relativo utiliza das estratégias fornecidas por esse padrão para realizar buscas. Tipos de elementos são considerados nas buscas, permitindo exatidão naquilo que se procura (Ex: id, title, span, div etc.). Dependendo de como a busca é realizada, pode ser performático a nível do XPath Absoluto, porém depende muito do conhecimento do desenvolvedor e da aplicação que será automatizada.

No navegador Firefox, a extensão TruePath gera automaticamente caminhos XPath Relativo de um elemento, bastando clicar com o botão direito no elemento que se deseja identificar e controlar.

FONTE: Os autores (2019)

A automação para dispositivos móveis engloba scripts automatizados para manipulação de aplicações nativas ou manipulação de páginas web dentro de um dispositivo móvel, por exemplo, controlar a execução de uma página web que está rodando no Google Chrome de um dispositivo Android. O Appium, é uma ferramenta open-source para automação de teste de aplicações nativas Android, iOS e Windows além de testes em navegadores moveis, suporta diversas linguagens de programação e integração com ferramentas como o Selenium. Para o iOS, o interpretador é o WebDriverAgent, uma ferramenta desenvolvida pelo Facebook em conjunto com o Appium que serve como intermediário para comunicação com o XCUITest, diferentemente do UiAutomator 2 cujo driver é desenvolvido pelo próprio Appium.

O appium suporta alguns identificadores e estratégias do selenium como ID, Name e Class, além destes, também possui estratégias desenvolvidas para cada plataforma:

- Predicate String – Segundo o APPIUM PRO (2018), é uma estratégia de localização para aplicativos iOS que habilita condições básicas de comparação e correspondência, assim permitindo localizar elementos que correspondem a critérios simples, ele também permite combinar critérios simples para formar condições mais complexas. O Predicate String pode ser usado para corresponder a vários atributos de elementos do XCUITest, como name, value, label, type, visible, etc...
- Class Chain – Também segundo o APPIUM PRO (2018), o Class Chain é uma estratégia híbrida entre XPath e Predicate String, foi desenvolvido pelo time do Appium para atender a necessidades de consultas hierárquicas de maneira mais performática. Os tipos de consultas possíveis pela estratégia Class Chain não são poderosas como o XPath, mas esta restrição garante uma melhor performance. Suas consultas podem parecer muito com o XPath, mas os únicos filtros permitidos são elementos filhos básicos, indexação ou correspondência com o Predicate String.

Para Android, o framework de testes do UI Automator oferece um conjunto de APIs para criar testes de IU que realizam interações em apps de usuário e do sistema. As APIs do UI Automator permitem realizar operações como abrir o menu de configurações ou o Acesso rápido aos apps em um dispositivo de teste. O framework de testes do UI Automator é adequado para programar testes automatizados no estilo caixa preta, em que o código do teste não se baseia em detalhes internos de implementação da aplicação sob teste. (ANDROID DEVELOPERS)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para avaliar a testabilidade de aplicações de software web e mobile é importante identificar áreas do front-end destas aplicações que podem levar a uma sobrecarga de trabalho no desenvolvimento e manutenção de scripts de teste. Os seguintes passos foram estabelecidos para o processo de análise (Figura 4):

- 1) Entrevistar a equipe para identificar as principais ocorrências que causaram um alto impacto em termos de tempo no desenvolvimento ou manutenção da programação dos scripts de teste (dois desenvolvedores foram entrevistados).
- 2) Em seguida uma análise de custo em função do tempo gasto foi realizado.
- 3) Para cada caso foi identificada uma proposta de programação do front-end que poderia minimizar os custos de programação ou manutenção de scripts.
- 4) Em seguida uma análise de tempo e custo foi realizada para comparar os resultados.

FIGURA 4 – Processo para melhorar a testabilidade de aplicações web mobile

FONTE: Os autores (2019)

Para análise de custo foi estabelecida uma média por desenvolvedor (R\$ 14,20) por hora. O esforço de tempo gasto no desenvolvimento é baseado na rotina da equipe de desenvolvimento na análise de scripts sem as boas praticas incluídas em seguida foi realizada uma estimativa supondo que as boas praticas fossem incluídas no processo de desenvolvimento do frontend.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da frequência e impacto das ocorrências em projetos de automação e manutenção identificaram quatro casos:

Caso 1: Durante o desenvolvimento de um caso de teste para uma aplicação Android utilizando a ferramenta Appium, foi encontrado pela equipe um problema ao identificar elementos de uma jornada de usuário, onde não havia um identificador único que permitisse definir uma estratégia de manipulação destes elementos.

FIGURA 5 – Exemplo de ativação e desativação de serviços do cliente

FONTE: Os autores (2019)

Na figura 5 o caso de teste deveria ativar e desativar os serviços disponíveis para o cliente. Não era possível utilizar o nome do serviço para chegar a página necessária por ser somente um texto sem ação, apenas o botão ativar ou desativar que realizava ação. Apesar do Appium disponibilizar uma estratégia de localização se baseando pelo texto do elemento, não foi viável utilizar neste caso para o botão ativar devido a repetição deste texto no quadro, a equipe também considerou se basear em index para manipular estes botões, porém ao utilizar o botão “ativar” o mesmo seria alterado para “desativar”, tornando o script instável. No pior dos cenários tornar este script dinâmico para tentar prever as condições disponíveis de acordo com o serviço tornaria o desenvolvimento deste caso de teste mais árduo, demorado e ainda assim com chance de instabilidade, fora o tempo de execução do script que aumentaria consideravelmente gerando um efeito cascata nas execuções posteriores.

Depois de 3 horas buscando uma maneira de contornar o problema, o desenvolvimento deste caso de teste foi cancelado não só no Android, mas também no iOS por ter os mesmos problemas, tudo isso poderia ser evitado se houvesse um identificador nos botões de ativar e desativar que o relacionasse a ação e o serviço a ser executado, diminuindo o tempo de desenvolvimento do script para 30 minutos.

Caso 2: Durante o desenvolvimento de outro caso de teste Android com Appium, a equipe encontrou um elemento que podia possuir ou não um identificador dependendo do produto que o usuário possuía em sua conta, mesmo que a interface fosse igual para qualquer usuário.

Quadro 1 – Estratégias de busca para o elemento assistente.

Usuario que possui o produto A e C:

```
@AndroidFindBy(uiAutomator = "new UiSelector().index(5).className(\"android.view.View\").text(\"\")")  
public MobileElement btnAssistente;
```

Usuario que possui o produto B:

```
@AndroidFindBy(uiAutomator = "new UiSelector().resourceId(\"br.com.package:id/assistant_button\")")  
public MobileElement btnAssistente;
```

FONTE: Os autores (2019)

Esta diferença de identificação em elementos iguais, levou a criação de mais de um caso de teste para testar a mesma jornada de usuário. Para piorar a situação, a identificação do elemento para os usuários com produto A e C não possui elementos confiáveis de identificação, podendo quebrar o script em

alguma atualização da aplicação em que a posição do elemento seja movido para outro lugar. Devido ao uso do padrão Page Objects não foi necessário recriar totalmente o script para testar esta variação sendo apenas necessário criar um outro caso de teste com fluxo diferente para este trecho da execução, ainda assim, um script que poderia ser feito em 20 minutos devido a sua simplicidade, demorou aproximadamente 3 horas para sua conclusão, boa parte deste tempo usado para encontrar uma maneira de identificar o elemento para o produto A e C, sendo que estes não possuem identificação alguma. Após essa análise, é notável que com a utilização de um identificador unico para os produtos A, B e C, seria muito mais pratico para o time de automação criar o script evitando o gasto de 3 horas de trabalho, para isso, bastava replica nos produtos A e C o identificador do produto B.

Caso 3: Durante o desenvolvimento de um caso de teste Web utilizando Selenium para uma jornada de compra em uma Loja Online, houve um impacto no desenvolvimento devido a um banner informativo, é normal tratar banners que aparecem durante a execução de um script e isso foi feito diversas vezes neste projeto, mas este foi um caso atípico, o banner em questão aparecia mais de uma vez no Código da mesma pagina, muito provavelmente o segundo banner só aparecia em uma situação especifica mas o problema é que o código de ambos era exatamente o mesmo e o Selenium não conseguia encontrar o banner correto para ser fechado.

Quadro 2 – Possíveis estratégias para realizar o fechamento do banner.

<p>Estrategia CSS Selector :</p> <pre>@FindAll(@FindBy(css = " div#loginerrorone div div.col-xs-12.col-sm-12.col-md-12.col-lg-12 button#okerrordialogone"))</pre> <p>Estrategia XPath:</p> <pre>@FindBy(xpath = "//button[@class='btn violet-btn'][contains(.,'OK')][1]")</pre>

FONTE: Os autores (2019)

Havia duas opções para identificar o botão OK que tem como função fechar o banner, a primeira com caminho em css e a segunda xpath relativo com índice, no caso do uso do xpath com indice isso acontece porque existe mais que um elemento que pode ser identificado desta maneira e o índice serve para fixar melhor o alvo na execução do script, já na opção com o identificador css foi utilizado um FindAll que tem como função recolher em uma lista todos os elementos localizados pelo FindBy CSS Selector, com a ideia de se utilizar disso para desenvolver uma procedimento java para verificar e clicar somente no botão que estivesse visível na tela, por mais que o caminho do CSS Selector tivesse tantos elementos e atributos para definir uma estratégia de localização em nada adiantou por serem repetidos em outras partes do código. A solução final deste problema foi utilizar o XPath com index, mesmo sendo uma estratégia frágil, foi uma solução funcional mas que pode levar a uma posterior quebra, e conseqüentemente, manutenção do script, a solução com css selector não funcionou corretamente devido a dificuldade do selenium em encontrar o elemento ativo no momento.

Este caso gerou um custo de 3 horas e 30 minutos de desenvolvimento onde o esperado era 40 minutos para o desenvolvimento do caso de teste, a solução que poderia facilitar o desenvolvimento do script seria o desenvolvedor colocar um class que identificasse o botão de fechamento para o banner ativo no momento ou evitar usar codigos totalmente duplicados como ocorreu, com a primeira

opção, uma estratégia por CSS Selector seria capaz de identificar com facilidade o banner correto a ser fechado.

Caso 4: Durante o desenvolvimento de múltiplas jornadas web para mobile utilizando selenium foi identificado uma inconsistência de identificadores de elementos entre usuários que possuíam produtos diferentes, por ser um fluxo exatamente igual independente do usuario e por assim a interface ser também a mesma, não deveria haver maiores diferenças na estrutura da página o que gerou discussões na equipe sobre como tratar esta diferença de identificação no fluxo da melhor maneira possível.

Quadro 3 – Diferença no nome de ids que executam a mesma função dependendo do produto que o usuário possui

- usoDeDadosProduto1
- usoDeDadosProduto2
- usoDeDadosProduto3

FONTE: Os autores (2019)

O quadro 3 mostra o problema observado pela equipe na programação dos scripts de teste, cada item representa ids diferentes para o mesmo botão de um menu lateral que era exibido em uma pagina web para telefones, onde cada botão deste menu de acesso levaria a outra página. Haviam duas soluções possíveis, a primeira seria separar uma classe Page Object de menu para cada tipo de produto e seus respectivos identificadores, e na segunda opção, tratar todos os menus por xpath baseado no texto do elemento assim diminuindo a necessidade de manter múltiplas classes tratando de elementos com a mesma função. O uso do Xpath torna o script de teste mais vulneravel a eventuais alterações da aplicação sob teste o que poderia impactar dezenas de casos de teste que se utilizam deste menu para acesso a outras paginas. Para evitar maiores problemas no futuro a equipe decidiu utilizar a primeira solução, que está foi utilizada por meses sem a ocorrencia de problemas nos scripts. A pagina em questão era parcialmente dinamica e em sua versão desktop não houve o mesmo problema, tanto que foram utilizadas 2 classes automatizadas (padrão Page Objects) para tratar este mesmo menu, enquanto na versão mobile foram necessárias 5 classes, uma para cada produto. Isso levou a um tempo de desenvolvimento de 5 horas mas que poderia ter sido somente 2 horas se comparado com o tempo de desenvolvimento do mesmo menu para desktop, a solução para este caso seria o desenvolvedor front-end se basear na pagina para desktop e definir os identificadores para mobile com o mesmo padrão.

A analise dos custos em função do tempo foi estabelecida para cada caso.

Figura 6 – Impacto de tempo no desenvolvimento

FONTE: Os autores (2019)

O impacto do caso 1 na Figura 6 é expressivo, o desenvolvimento de um único script que deveria demorar 30 minutos (considerando uma proposta de melhoria na programação do frontend), passou para 3 horas devido à falta de identificadores únicos nos elementos, representando assim um aumento de 5 vezes do esforço em relação a estimativa.

O caso 2 também teve grande impacto por necessitar de uma lógica mais aprofundada para desenvolver uma estratégia de localização com maior confiabilidade possível, o tempo necessário para o desenvolvimento foi de 3h onde poderia ser de 20 minutos caso não houvesse o problema entre diferentes usuários, representando assim um aumento em 8 vezes do tempo gasto de desenvolvimento sob a estimativa.

No caso 3, o impacto de um código duplicado gerou um tempo de desenvolvimento de 3:30 horas onde se pode ter uma estimativa de 40 minutos para o caso de teste, assim demandando 4.25x mais tempo para o desenvolvimento do script.

O caso 4 apresentou um dos maiores impactos devido a diferentes estratégias para tratar elementos que possuem a mesma função mas não os mesmos identificadores, isso acabou gerando 5 classes de Page Objects para tratar elementos que deveriam estar contidos em 2 classes, aumentando o tempo de desenvolvimento de 2 horas para 5 horas, 2.5x mais esforço de desenvolvimento, este problema em específico não impacta só no tempo, mas também na complexidade do projeto gerando um efeito negativo no desenvolvimento de novos scripts e no entendimento do projeto por novos colaboradores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal resultado deste estudo é a percepção de como a falta de identificação dos elementos em páginas web e aplicações mobile interferem no desenvolvimento de scripts automatizados de teste, o

impacto no esforço e custo de desenvolvimento podem ser diminuídos com o uso de boas práticas para identificar elementos pelo desenvolvedor front-end durante o desenvolvimento das páginas, nossa análise indica que o tempo de desenvolvimento no pior dos cenários poderia cair em até 93% caso o desenvolvedor front-end desse atenção a este ponto durante o desenvolvimento destas páginas, isso tudo afetaria principalmente os aplicativos moveis que são os que mais dão trabalho as equips de teste de software pela falta de identificadores, uma vez que pelas páginas web terem muito uso de css para aplicar estilo em seus elementos, a gama de identificadores possíveis mesmo que não sejam únicos, ajudam o desenvolvedor do script a ter mais possibilidades no desenvolvimento de estratégias de localização seguras, evitando o uso de XPath absoluto que poderia levar a uma manutenção com pouco tempo de existência do script, do lado extremamente oposto disso, aplicações Android e iOS por não apresentam suas variáveis de estilo visíveis pelo Appium, seja por não existirem de fato ou pelo próprio Appium não conseguir extrair estes valores das aplicações e disponibilizar estratégias de localização usando deles, sendo assim, resta ao desenvolvedor do script usar nomes ou títulos de elementos como norte para seguir com o script da forma mais segura possível, quando não, tendo que recorrer a estratégias similares ao XPath absoluto como o iOS ClassChain. Apesar de tudo, nossa análise também acabou por verificar em paralelo que nem sempre os desenvolvedores tanto do software sob teste quanto do script que o testa podem controlar como gostariam suas aplicações, principalmente em relação a aplicativos moveis. O Appium ainda é uma ferramenta de recursos limitados tanto em estratégias de identificação quanto em manipulação das páginas e do dispositivo em si, desta maneira, algumas vezes mesmo que seja fácil definir uma estratégia para identificar um elemento, tratar ele com uma ação, como um scroll, pode ser complicado o suficiente para inviabilizar um teste, o Selenium apesar de ser uma ferramenta muito mais madura também possui pontos pendentes de melhorias, principalmente em relação ao uso do Wait para aguardar estados específicos de um objeto, problemas com ambas as ferramentas merecem atenção em um novo estudo.

AGRADECIMENTOS

A Fatec Zona Leste por proporcionar um ambiente de ensino ético e dedicado, disponibilizado a todos gratuitamente.

A todos os professores da Fatec Zona Leste pelo respeito e a dedicação com os alunos para ensinar o que há de melhor no mercado durante nossa passagem pela faculdade.

A toda a turma de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Leste do primeiro semestre de 2016, ótimos companheiros de classe, em especial nossos amigos Bruno Tavares França, Leonardo Pereira de Moura e Leandro Soares Filho.

Ao professor Edson Saraiva de Almeida pela orientação e apoio no desenvolvimento deste trabalho.

Aos nossos familiares pelo apoio durante nossa jornada pela faculdade.

Em especial, a Keven Leandro dos Santos pela ajuda que nos trouxe a este cenário e aos nossos chefes na empresa que pela oportunidade de emprego possibilitou o desenvolvimento deste trabalho.

6. REFERÊNCIAS

ANURADHA_PTL. **Pragmatic Test Labs, 2018. *Mastering XPath for Selenium Test Automation.*** Disponível em: <pragmatictestlabs.com/2018/05/16/mastering-xpath-for-selenium-test-automation/> Acesso

em 04 de Outubro de 2019.

APPIUM PRO. *How to Find Elements in iOS (Not) By XPath*, 2018. Disponível em: <<https://appiumpro.com/editions/8>> Acesso em 02 de novembro de 2019.

CODEATEST, 2016. *Page Object: a chave para tornar seus testes de aceitação mais organizados!* Disponível em: <http://www.codeatest.com/page-object-testes-aceitacao-organizados/> Acesso em: 31 de outubro de 2019

DEVFURIA. DEVFURIA Desenvolvimento web pra ninguém botar defeito, 2019. *DOM - Document Object Model*. Disponível em: <<http://www.devfuria.com.br/javascript/dom/>> Acesso em 05 de Junho de 2019.

DYBA, Tore; KITCHENHAM, Barbara A.; JORGENSEN, Magne. Evidence-based software engineering for practitioners. *IEEE software*, v. 22, n. 1, p. 58-65, 2005.

GOOGLE. ANDROID DEVELOPERS, 2019. *Ui Automator*. Disponível em: <<https://developer.android.com/training/testing/ui-automator>> Acesso em 02 de Novembro de 2019.

GURU99. *XPath in selenium webdriver: complete tutorial*. Disponível em: <<https://www.guru99.com/xpath-selenium.html>> Acesso em 04 de Outubro de 2019.

JS FOUNDATION. APPIUM, 2019. *Introduction to Appium*. Disponível em: <<http://appium.io/docs/en/about-appium/intro/?lang=pt>> Acesso em 05 de Junho de 2019.

LEOTTA, Maurizio et al. Comparing the maintainability of selenium webdriver test suites employing different locators: A case study. In: *Proceedings of the 2013 International Workshop on Joining AcadeMiA and Industry Contributions to Testing Automation*, ser. JAMAICA. 2013. p. 53-58.

LEOTTA, Maurizio et al. Improving Test Suites Maintainability with the Page Object Pattern: An Industrial Case Study. *IEEE*, 2013.

MURCHIE, Issac. *Advanced Locator Strategies*. **SAUCELABS**, 2015. Disponível em: <<https://saucelabs.com/blog/advanced-locator-strategies/>> Acesso em: 05 de Junho de 2019.

OLIVEIRA, Thaís. *Automação de testes: o que é, quando e por que automatizar*.

SELENIUM HQ. SELENIUM HQ Browser Automation, 2019. *Platforms Supported by Selenium*. Disponível em: <<https://www.seleniumhq.org/about/platforms.jsp#programming-languages>>. Acesso em: 05 de Junho de 2019

SELENIUM HQ. SELENIUM HQ Browser Automation, 2016.

Selenium grid for RC and WebDriver. Disponível em: <<https://github.com/SeleniumHQ/selenium/wiki/Grid2>> Acesso em 05 de Junho de 2019.

SELENIUM HQ. SELENIUM HQ. *API Document Overview*. Disponível em: <<https://seleniumhq.github.io/selenium/docs/api/java/>> Acesso em 27 de Setembro de 2019.

Software Testing Help, *How to Use CSS Selector for Identifying Web Elements for Selenium Scripts*. Disponível em <www.softwaretestinghelp.com/css-selector-selenium-locator-selenium-tutorial-6/> Acesso em 20 de Outubro de 2019.

SUMITG. TRUEPATH, 2019. Disponível em: <<https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/truepath/>> Acesso em 05 de Junho de 2019.

SUN MICROSYSTEMS. SUN. *Java Code Convencion*, 1997.

VENTURUS, 2018. Disponível em: <<https://medium.com/venturus/quais-as-razões-para-automação-de-testes-c177cbd9397>> Acesso em 05 de Junho de 2019.

W3C. W3C Superseded Recommendation, 2018. *XHTML™ 1.0 The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition)*. Disponível em: <<https://www.w3.org/TR/xhtml1/#h-4.10>> Acesso em 25 de Outubro de 2019.

W3C. W3C Recommendation, 2017. *HTML 5.1 2nd Edition*. Disponível em:

< <https://www.w3.org/TR/html51/dom.html> > Acesso em 25 de Outubro de 2019.

WHATWG, 2019. *HTML Living Standard*. Disponível em: <<https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#classes>> Acesso em 25 de Outubro de 2019.